

***Theridion hannoniae* (DENIS, 1945) (Araneae: Theridiidae) w Polsce**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15804043>

SEBASTIAN CZECZOR

ul. Góry Świętej Anny 4, 47-150 Raszowa, Polska, e-mail: czeczorsebastian6@gmail.com

ABSTRACT. *Theridion hannoniae* (DENIS, 1945) (Araneae: Theridiidae) in Poland.

Four specimens of *Theridion hannoniae* were collected in the Gogolin Biodiversity Park (SW Poland). The previous notes on the occurrence of this species in Poland appear to be erroneous and the species is not enlisted in most up to date references, thus the presented record is the first one for Poland. The range of this species seems to expand lately. The species was recorded in former quarries, among grass and herbaceous vegetation – these habitats provide numerous microhabitats with dry and hot conditions.

KEY WORDS: new species record, spider, Silesia, range expansion.

WSTĘP

Rodzaj *Theridion* WALCKENAER 1805 jest jednym z najliczniejszych w rodzinie omatnikowatych (Theridiidae) i obejmuje ponad 570 gatunków (WORLD SPIDER CATALOG 2025). W Polsce dotychczas reprezentowany był przez 13 gatunków (GIERLASIŃSKI 2025).

Theridion hannoniae DENIS, 1945 to gatunek ciepłolubny, niemalże zawsze zasiedlający piargowe zbocza, hałdy, kamieniołomy, wały na brzegach rzek i sady palmowe (LE PERU 2011). Występuje w regionie śródziemnomorskim, Makaronezji, Francji, Belgii (BOSMANS *et al.* 1994), a w ostatnich latach w wyniku wyraźnej ekspansji stwierdzono go w Niemczech (KLOID 1994), Czechach (DOLEJŠ & HOLEC 2020), Danii i Szwecji (LISSNER & JONSSON 2022).

Gatunek ten figurował pośród krajowych gatunków w wykazie z roku 2004 (STARĘGA 2004) jednak został usunięty z niego 4 lata później (ROZWAŁKA & STAŃSKA 2008).

T. hannoniae charakteryzuje się żółtobrazowym lub ciemnobrazowym ubarwieniem głowotułowia z ciemnymi krawędziami i sternum jednolicie ciemnoczerwobrazowym. Odwłok jest bardzo zróżnicowany w ubarwieniu. Strona grzbietowa jest szara z jasnym, ząbkowanym, czarno obrzeżonym pasem przechodzącym przez środek, czasami ciemnoszara z jedynie jednym rzędem jasnych kropek. Strona brzuszna jest ciemnoszara z dwoma białymi plamami pod kądziółkami przędnymi. Odnóża białawe z ciemnymi prążkami (ARACHNOLOGISCHE GESELLSCHAFT 2024).

METODYKA I WYNIKI

Okazy zostały oznaczone za pomocą zestawu kluczy (LE PERU 2011, NENTWIG *et al.* 2024) poprawność oznaczenia zweryfikował Kamil Hurna. Pająków szukano metodą „na upatrzonego”, pod kamieniami na stromych zboczach o południowej ekspozycji, w okresie 31.08-12.10.2024. Okazy zakonserwowano w izopropanolu o stężeniu 80%. Do wygenerowania mapy rozmieszczenia wykorzystano niekomercyjny program MapasUTM ver. 6 (GIERLASIŃSKI 2024).

Opis stanowiska: Park Bioróżnorodności im. Leopolda Cassirera utworzono na terenie nieczynnego już wyrobiska wapienia w Gogolinie. Powołano go by chronić różnorodne gatunki rodzimej flory i fauny a także jako miejsce wypoczynku (GRUPA BIWAKOWA 2024). Warunki panujące na tym obszarze, odpowiadały preferencjom gatunkowym *T. hannoniae* co było kluczowe w przeprowadzonych badaniach faunistycznych (Ryc. 3).

Nowe stanowisko:

– **Gogolin**, Park Bioróżnorodności [BA89], 50.5025, 18.0332, 3♂, 1♀ (Ryc. 1, 2), 31.08- 12.10.2024.

Ryc. 1. *Theridion hannoniae*: A – samica, B – vulva (A, fot. S. Czechor; B, fot. K. Wiśniewski).

Fig. 1. *Theridion hannoniae*: A – female, B – vulva (A, photo S. Czechor; B, photo K. Wiśniewski).

Ryc. 2. *Theridion hannoniae*: A – samiec, B – głaszczek samca (fot. K. Wiśniewski).

Fig. 2. *Theridion hannoniae*: A – male, B – male pedipalp (photo K. Wiśniewski).

DYSKUSJA

Stwierdzenie *Theridion hannoniae* w Polsce było jedynie kwestią czasu, zważywszy na silną ekspansję tego gatunku w kierunku wschodnim. W ostatnich latach w państwach na zachód od Polski obserwuje się zwiększenie zasięgu występowania tego pająka (STAUDT 2003, DOLEJŠ & HOLEC 2020, LISSNER & JONSSON 2022). Gatunek ten prawdopodobnie został dotychczas przeoczony w kraju ze względu na małą ilość badań arachnologicznych w województwie opolskim.

Park Bioróżnorodności w Gogolinie znajduje się na terenie starego kamieniołomu. Miejsce to odpowiada preferencjom środowiskowym *T. hannoniae* znanymi z literatury (LE PERU 2011). W sąsiedztwie Parku Bioróżnorodności znajdują się kolejne kamieniołomy, które mogą być dogodnymi siedliskami dla tego pająka, gatunek może być zatem rozpowszechniony na Opolszczyźnie. Kamieniołomy te znajdują się w miejscowościach: Gogolin, Górażdże, Kamień Śląski, Ligota Dolna i Strzelce Opolskie. W dwóch ostatnich z wymienionych lokalizacji przeprowadzono badania mające na celu znalezienie kolejnych stanowisk zaprezentowanego gatunku, jednak poszukiwania nie zakończyły się sukcesem. Miejsca te będą dalej monitorowane w kolejnych latach.

Ryc. 3. Środowiska, w których występuje *Theridion hannoniae* w Gogolinie (fot. S. Czeźcor).

Fig. 3. Habitats of *Theridion hannoniae* in Gogolin (photo S. Czeźcor).

Zaprezentowane stanowisko jest najdalej wysuniętym na wschód dla *Theridion hannoniae* (Ryc. 4).

PODZIĘKOWANIA

Autor pragnie podziękować Dominikowi Szymańskiemu za nieocenioną pomoc techniczną, dr. Konradowi Wiśniewskiemu za wykonanie zdjęć samca i narządów rozrodczych oraz Kamilowi Hurmie za pomoc w oznaczeniu okazów.

Ryc. 4. Stanowisko *Theridion hannoniae* w Polsce.
 Fig. 4. A locality of *Theridion hannoniae* in Poland.

PIŚMIENNICTWO

- ARACHNOLOGISCHE GESELLSCHAFT e. V. 2024: Wiki des Spinnen-Forums. arages.de. Dostęp: 2024-12-09
- BOSMANS R. VANUYTVEN H. VAN KEER J. 1994. On two poorly known *Theridion* species, recently collected in Belgium for the first time (Araneae: Theridiidae). *Bulletin of the British Arachnological Society* 9: 236–240
- DOLEJŠ P., HOLEC M. 2020. *Theridion hannoniae* (Araneae: Theridiidae) v České republice [Theridion hannoniae (Araneae: Theridiidae) in the Czech Republic]. *Pavouk* 49: 4.
- GIERLASIŃSKI G. 2024. Mapa UTM v. 6 dostęp <https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html>, 15.012.2024.
- GRUPA BIWAKOWA 2024. <https://grupabiwakowa.pl/park-bioroznorodnosci-gogolin>, dostęp 15.12.2024.
- KLOID P. 1994. Erstnachweis von *Theridion hannoniae* für Deutschland (Araneae: Theridiidae). *Arachnologische Mitteilungen* 8: 56–57.
- LE PERU B. 2011. The spiders of Europe, a synthesis of data: Volume 1 Atypidae to Theridiidae. *Mémoires de la Société Linnéenne de Lyon* 2: 1–522.
- LISSNER J. JONSSON L.J. 2022. The comb-footed spider *Theridion hannoniae* DENIS, 1945 in Sweden and Denmark. *Newsletter of the British Arachnological Society* 154: 2–4.

- NENTWIG W, BLICK T, BOSMANS R HÄNGGI A, KROPF C, STÄUBLI A. 2024. Spiders of Europe. Version 2024. Online at <https://www.araneae.nmbe.ch/>, accessed on 13.03.2025. DOI: 10.24436/1.
- STARĘGA W. 2004. Check-list of Polish spiders (Araneae, except Salticidae), <http://www.arachnologia.edu.pl/wykazpaj.html>.
- STAUDT A. 2003. Erste Freilandpopulationen von *Theridion hannoniae* DENIS, 1944 in Deutschland (Araneae: Theridiidae). *Arachnologische Mitteilung* 25: 42–44.
- WORLD SPIDER CATALOG 2025. World Spider Catalog. Version 25.5. Natural History Museum Bern, online at <http://wsc.nmbe.ch/>, accessed on 13.03.2025. DOI: 10.24436/2.

Accepted: 23 June 2025; published: 4 July 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>